

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XIII

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XII

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том XIII, 2021 г.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. д.м.н. Николай Янков – отг.
редактор
проф. д-р Найден Ненков
доц. д-р Милена Цанкова
доц. д-р Живка Илиева

Превод

доц. д-р Живка Илиева

Коректор

гл. ас. д-р Камелия Койчева

Оформление

проф. д.м.н. Николай Янков

Университетско издателство “Епископ Константин
Преславски”

Шумен, 2021 г.
ISSN 2367-8356

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ УЧЕБНИК В НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП - ЛОНГИТЮДНО ИЗСЛЕДВАНЕ

ДИЛЯНА АРСОВА

ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, България

ELECTRONIC TEXTBOOK APPLICATIONS IN THE PRIMARY SCHOOL STAGE - LONGITUDINAL STUDY

DILYANA ARSOVA

St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Tarnovo, Veliko
Tarnovo, Bulgaria

Abstract: *This article presents a longitudinal study on the applications of electronic textbooks in the educational process in primary school. The study was carried out between 2018 and 2021 using MS Forms. In 2018 a survey was completed by 158 respondents and in 2021 an extended version of the same survey was completed by 91 respondents, most of whom are primary school teachers. The survey aims to determine pedagogues' attitude towards and opinion of electronic textbooks. The content of the questions targets the teachers' opinion, assessment and attitude towards the topic. The questions are factual and subjective, and the responses range from multiple choice to open-ended. One of the questions requires a rating scale response.*

The first 22 items are identical in the 2018 and 2021 surveys. The latter survey also includes 4 additional questions regarding the use of electronic textbooks while teaching in an online learning environment.

The empirical data, which has been gathered, has been systemized and reasonable conclusions have been drawn, which serve as the basis for accomplishing the key objective of the research.

Keywords: *electronic textbook, online learning environment, teachers, students, primary school.*

Въведение

Вече едно десетилетие електронните учебници са част от образователния процес в България. Непрекъснатото им развитие и обогатяване създава предпоставки за приоритетното им прилагане в урочната и извънурочната дейност от страна на учителите [2, 3, 6, 7, 8].

В настоящата ситуация, която поетапно налага и обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), на дневен ред се поставя въпросът: „доколко електронните учебници играят роля и в този процес?“

Планиране на изследването. Разработване на анкети

В педагогическите изследвания анкетните методи се използват за установяване на мнение, отношение, оценка и са насочени към разкриването на количествени и качествени характеристики на обекта и предмета на изследването.

В научната литература съществуват множество определения за същността на анкетата. За педагогическите изследвания приемаме като най-подходящи следните:

Анкетата е форма на допитване, осъществяваща се по принцип задочно, т.е. без пряк и непосредствен контакт между интервюиращия и респондентите. Това определение отразява функционалния характер на анкетата и насочва към организацията и принципите на провеждане.

Структурата на анкетата проличава от следната дефиниция: Анкетата е система от въпроси и отговори, целяща да установи мнение или отношение на групи изследвани лица (респонденти). [5].

Логнитюдното изследване, проведено през период от три години (2018-2021 г.), с цел да се проучи, анализира, сравни и констатира употребата на електронните учебници в преподавателската работа на началния учител, се базира на две анкети сред учителите.

Първата анкетата е електронна, направена в Интернет – офис 365, чрез софтуер Forms. Проведена е през месец юни 2018 година. Поканата за попълване на

анкетата е подадена в цялата страна. Включени са 158 респонденти, като повечето от тях са начални учители. Анкетната карта за учителите съдържа 22 айтеми, от които 6 открити въпроса, 11 закрити въпроса, 4 полузакрити въпроса и 1 въпрос с 5-степенна скала на възможните отговори на 7 твърдения.

Втората анкетата е електронна, направена в интернет – офис 365, чрез софтуер Forms. Проведена е през месец ноември 2021 година. Поканата за попълване на анкетата е подадена в цялата страна. Включени са 91 респонденти, като повечето от тях - начални учители. Анкетната карта за учителите съдържа 26 айтеми, от които 9 открити въпроса, 12 закрити въпроса, 4 полузакрити въпроса и 1 въпрос с 5-степенна скала на възможните отговори на 7 твърдения.

Първите 22 айтеми са идентични с тези от анкетата проведена през 2018 г. като към тях са добавени 4 нови, относно използването на електронните учебници при ОРЕС.

По съдържание въпросите са за мнение, отношение и оценка на анкетираните лица по повод поставения проблем. По функция те са основни и функционални. По форма - са открити, закрити и полузакрити. Един от тях изисква скалирани 5-степенни отговора.

Анкетните карти са подложени първо на логическа проверка - отхвърлени са картите, които не са попълнени съобразно с изискванията.

Следва количествена и съдържателна обработка на обобщените емпирични сведения, за да се направят важни за проучването изводи.

Анкетното проучване цели да установи отношението и мнението на учителите относно използването на електронния учебник в процеса на преподаване и учене при малките ученици през годините. Резултатите показват състоянието на проблема към момента на проучване, а също така и перспективите за комплексното му решаване в контекста на непрекъснатото развиващо се образование.

Събраните емпирични данни са систематизирани в

аргументирани изводи и заключения, които дават база за постигане на целта на изследването.

При лонгитюдното изследване на респондентите, участващи в двете анкети се забелязва, че:

- жените са повече от мъжете (варира от 1% до 2%), което за пореден път доказва феминизирането на учителската професия;
- налице е повишаване на квалификацията до магистър, за сметка на бакалавърската степен;
- се запазва тенденцията на учителите с педагогически стаж над 20 години;
- се покачва възрастовата им граница – над 50-годишни;
- превес в заеманата длъжност съответно имат старши учителите, последвани от учителите;
- се запазва статистиката при учебното заведение, в което работят – предимно в „основно“ и „средно“ училище.

Фигура 1. Резултати от лонгитюдно изследване по критерий: „Създадени подходящи условия за работа с е-учебници“.

Резултатите от проведените анкетни проучвания показват, че подходящите условия за работа с е-учебници в българските училища се подобряват през годините в много голяма степен. (Фиг. 1)

Това логично покачва и процента на използването им в ежедневната учебна дейност от страна на началните учители. (Фиг. 2)

Фигура 2. Резултати от лонгитюдно изследване по критерий: „Използване на е-учебници в учебните часове“.

Фигура 3 Резултати от лонгитюдно изследване по критерий: „Предпочитан вид учебник за преподаване“.

Забелязва се предпочитание за съвместяване в употребата на хартиения и електронния учебник, като през годините тази тенденция леко спада за сметка на работа само с единия или другия. (Фиг. 3)

Констатира се, че с течение на времето е-учебниците влияят все по-положително върху трудовата мотивация на преподавателите. (Фиг. 4)

Фигура 4. Резултати от лонгитудно изследване по критерий: „Е-учебници – фактор“.

Фигура 5. Резултати от лонгитудно изследване по критерий: „Значение на е-учебниците в учебния процес“.

Значението на електронните учебници за учебния процес, според респондентите, се увеличава до много важно и съществено. (Фиг. 5)

През 2018 г. за учителите предимството на е-учебника са възможностите за по-добра, по-нагледна, по-достъпна, по-качествена и по-бърза организация на учебния процес. (Фиг. 6, Таблица 1) [1]

Моля, отбележете своето мнение за степента, в която сте удовлетворени за всяко от твърденията. 1 = крайно недоволен; 2 = донякъде недоволен; 3 = не мога да преценя; 4 = донякъде доволен; 5 = изключително доволен.

1 2 3 4 5

Фигура 6. 5-степенна скала на възможните отговори относно 7 твърдения (2018)

Таблица 2. Резултати от твърденията според процентното съотношение на степените (2018)

Твърдения:	СТЕПЕНИ (удовлетвореност от 1 към 5)				
	1	2	3	4	5
Наличието на предизвикателства при работа с него.	0,6%	8,2%	14,6%	49,4%	27,2%
Възможността за по-нагледно обучение.	1,3%	0,6%	1,9%	38%	58,2%
Възможността за по-достъпно обучение.	0%	3,8%	15,2%	34,8%	46,2%
Възможностите за по-пълноценно обучение.	1,3%	5,1%	10,8%	43%	39,9%
По-висока мотивация на учениците за учене.	0,6%	5,1%	10,8%	46,2%	37,3%
Спестяване на време за търсене на допълнителна информация за урока.	1,9%	3,2%	6,3%	37,3%	51,3%
Осигуряване на допълнителни задачи.	1,9%	5,1%	6,3%	37,3%	49,4%

Легенда:

1 степен Крайно недоволен

2 степен Донякъде недоволен

3 степен Не мога да преценя

4 степен Донякъде доволен

5 степен Изключително доволен

Според резултатите през 2021 г. нараства процентът по критерии за:

- по-достъпна организация на учебния процес;
- по-висока мотивация у учениците за учене;
- спестяване на време за търсене на допълнителна информация за урока;
- осигуряване на допълнителни задачи. (Фиг. 7, Таблица 2)

7. Моля, отбележете своето мнение за степента, в която сте удовлетворени за всяко от твърденията.

[Още подробности](#)

Фигура 7. 5-степенна скала на възможните отговори относно 7 твърдения (2021)

Степента на ефективността на учебната работа в зависимост от е-учебника нараства процентно до много висока и висока.

Таблица 2. Резултати от твърденията според процентното съотношение на степените (2021)

Твърдения:	СТЕПЕНИ (удовлетвореност от 1 към 5)				
	1	2	3	4	5
Наличието на предизвикателства при работа с него.	1%	5,5%	17,6%	44%	31,9%
Възможността за по-нагледно обучение.	1,1%	0%	6,6%	38,5%	53,8%
Възможността за по-достъпно обучение.	1,1%	2,2%	8,8%	47,3%	40,6%
Възможностите за по-пълноценно обучение.	1%	1,1%	16,5%	44%	37,4%
По-висока мотивация на учениците за учене.	1%	4,4%	24,2%	40,7%	29,7%
Спестяване на време за търсене на допълнителна информация за урока.	2,1%	1,1%	6,6%	40,7%	49,5%
Осигуряване на допълнителни задачи.	3,3%	4,4%	7,7%	34,1%	50,5%

Легенда:

1 степен Крайно недоволен

2 степен Донякъде недоволен

3 степен Не мога да преценя

4 степен Донякъде доволен

5 степен Изключително доволен

Според респондентите необходимостта от допълнителни обучения и курсове за работа на учителите с е-учебниците намалява, като изтъкват, че не са нужни такива.

Фигура 8. Резултати от лонгитюдно изследване по критерий: „Допълнителни обучения и курсове за работа с е-учебници“.

„За“ такива обучения, въпреки лекото им покачване през 2021 г. остават с най-нисък процент и през двете години на изследване. (Фиг. 8)

Анкетираните преподаватели продължават да твърдят, че практикуващите учители трябва да участват в създаването на е-учебниците. „В повечето случаи“ и „понякога“ процентно се завишава за сметка на „да, винаги“. С годините спада процентът на тези, които смятат, че няма нужда преподавателите да вземат участие в изготвянето на е-учебниците. (Фиг. 9)

Фигура 9. Резултати от лонгитюдно изследване по критерий: „Трябва ли практикуващите учители да участват в създаването на е-учебниците“.

Е-учебниците заемат важно място в образователния процес на най-малките ученици и са много ефективни по своята същност за постигане целите и задачите на съвременното обучение [9, 10, 11].

Респондентите и при двете проучвания определят, че приликата между електронните и печатните учебници се състои основно в учебното съдържание, а разликите в:

- методите, средствата и формите на работа;
- ресурсите;
- възможностите, които предоставя;
- инструментите на е-учебника и неговия печатен вариант.

Според резултатите от двете анкети слабостите на е-учебника са предимно в зависимостта на е-учебника от техника, електричество, Интернет и опасността, която крие работата с него за здравето на подрастващите.

Учителите от двете анкети определят недостатъците и слабостите на е-учебниците основно в това, че в повечето случаи те са просто копия на хартиените, без никаква интерактивност; еднообразие на разработените теми, лошо качество на аудио- и видео файловете.

Препоръките, които учителите са направили през 2018 г. за подобряване на електронните учебници, са именно:

- увеличаване на продуктите във всеки един учебен предмет;
- решаване на проблема с достъпността на всички е-учебници до ученици и учители без ограничения;
- добавяне на допълнителни инструменти за работа с е-учебника;
- наличие на електронни учебници по всички учебни предмет;
- апробация и др.

До определена степен те са осъществени. Има наличност на е-учебници по всички учебни предмети в начален етап, доразвити и обогатени са урочните единици в сравнение отпреди три години, добавени са нови инструменти и възможности за работа в е-учебниците, пример за това е модерната интерактивна образователна среда IZZI. Но все още остава проблемът с безплатния достъп на ученици и учители до всички електронни учебници без ограничения. Тази препоръка е налична и в резултатите от анкетата през 2021 г., което означава, че в тази посока не е намерено компромисно решение към момента.

Препоръките, които дават респондентите през 2021 г., за подобряване на електронните учебници са насочени към:

- увеличаване на продуктите във всеки един учебен предмет;
- решаване на проблема с достъпността на всички е-учебници до ученици и учители без ограничения;
- добавяне на допълнителни инструменти за работа с е-учебника;

- наличие на електронни учебници, учебни тетрадки и помагала по всички учебни предмети.

Въпреки постоянното обогатяване на електронните учебници през годините, очевидно то все още не е достатъчно във всички е-продукти. Знаем, че този процес е бавен и отнема време и вероятно това е причината, поради която учителите отчитат все още недостиг на допълнителните ресурси към е-учебниците. Достъпът до тях отново е на дневен ред, като нерешен проблем.

Електронни учебници по всички предметни дисциплини в начален етап вече са налични. Учителите визират учебните тетрадки, които не навсякъде са добавени, помагалата към съответното издателство и възможностите да се манипулира с тях чрез добавяне на инструменти за работа като например ръкописен текст.

Е-учебниците носят полза и удовлетворение в работата с тях, те са предпочитани и използвани от началните учители, а предимствата им са повече от недостатъците.

80% от анкетираните през 2021 г. споделят, че често използват е-учебници в ОРЕС. Приоритетите са: по-голяма нагледност, конкретност, възможност за споделяне на екран и синхронизиране на урочния процес, привличане и задържане на вниманието на малките ученици по време на урока, групова и екипна работа. (Фиг. 10).

Недостатъците са предимно от технически характер: бавно зареждане на е-учебниците, зацикляне, зависимост от електричество, устройства и Интернет.

Фигура 10. Резултати по критерий: „Използване на е-учебници в ОПЕС“.

Препоръките на анкетираните относно разработването на е-учебниците във връзка с тяхното прилагане в ОПЕС са:

- да бъдат по-лесно достъпни;
- да надграждат учебното съдържание;
- да предоставят възможност за ръкописно писане върху учебните тетрадки и триене;
- подобряване на функционалността на платформата, в която са създадени;
- вграждането им в образователните платформи;
- да са на принципа на онлайн платформа, която проследява работата на отделните ученици и др.

Резултатите от двете анкетни проучвания дават представа за развитието на е-учебниците през последните три години и предимствата и недостатъците им при прилагане в ОПЕС.

Анализ и обобщение на резултатите от емпиричното изследване:

- Наличие и развитие за създаване на подходящи условия за работа с е-учебници в българските училища, независимо от тяхното местоположение.
- Е-учебниците се използват все по-често в учебния процес.
- Съвместно използване на електронния и хартиения учебник остава предпочитано през годините като тази тенденция леко се занижава за сметка на работа само с е-учебника.
- Е-учебниците са фактор, който все повече повишава трудовата мотивация на преподавателите.
- Е-учебниците увеличават своята значимост и ефективност за образователния процес както в присъствена форма на обучение, така и при ОРЕС.
- Все по-малко са необходими допълнителни обучения на преподавателите за работа с е-учебници.
- Практикуващите учители безспорно трябва да участват в създаването на е-учебниците – твърдение непроменено в годините.
- Електронният учебник за учителите е интерактивно средство за преподаване на учебния материал.
- Приликата между електронните и хартиените учебници е в учебното съдържание.
- Разликите между двата вида учебници, според учителите, е в съдържанието; методите, средствата и формите на работа; ресурсите; възможностите и инструментите.
- За учителите предимствата на е-учебниците са във възможностите, свързани с по-нагледна, по-достъпна, по-мотивираща, по-бърза, а вече и по-синхронизирана организация на учебния процес; синтезирана информация и наличие на допълнителни ресурси.

- Слабостите на е-учебниците са в зависимостта им от техника, електричество, Интернет и риска за здравето; идентичността им с хартиените и трудното писане в тях.
- Учителите апелират за увеличаване на ресурсите (повече практически задачи и тестове с индивидуална обратна връзка) и инструментите в електронния вариант на учебниците по всеки учебен предмет, възможност за вграждане в образователни платформи, електронно разработване на учебните тетрадки и помагалата към учебниците, безплатен достъп на всички е-учебници до ученици и учители без ограничения.
- Електронните учебници играят изключително важна роля в учебния процес при ОРЕС.
- Усъвършенстване на електронните учебници.

Заклучение

Чрез отчитане на резултатите, получени от двете анкети, базирайки се на лонгитюдно изследване, събраната и систематизирана информация показва, че електронният учебник се усъвършенства и за съвременното образование той не е просто вариант, а необходимост. Използването му мотивира учители и ученици, внася интерактивност, нестандартност и уникалност във всеки учебен час. Възприети чрез него, знанията, уменията и компетентностите на учениците от начален училищен етап остават трайни, с практико-приложен характер, стабилна основа за изграждане на младото поколение - подготвено, адаптивно и с успешна реализация в утрешния непредвидим свят.

Процесите на обучение и възпитание постоянно се нуждаят от нови технологични процедури, които да осъвременяват учебния процес и да превърнат училището в желана територия за ученици и учители. Усъвършенстването и прилагането на електронните

учебници в начален училищен етап е предпоставка за постигането на тази цел.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Арсова, Д.** *Мястото на електронния учебник в процеса на дигитализация в начален училищен етап* // Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIV Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 26 марта 2021 г.: / Людмила Законнова д.б.н. (отв. редактор), Россия . -Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во КузГТУ, Кемерово, Россия; Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; 2021. – Т. 3., с. 53-58
2. **Дончев, И.** (2004) *Съвременни технологии за работа с мултимедийни и геопространствени данни*. Юбилейна научна конференция "Компютърни системи и информационни технологии", посветена на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов, Фабер, В.Търново, 2004, pp. 66-70, ISBN 954-775-289-8
3. **Николова, М.** (2019) *Cloud Technology - a key to developing the mobile and digital competences of students*. НК с международно участие „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Институт по образователни политики, 12-14.04.2019
4. **Николова, М., Савова, Р.** 2020. Обучението по компютърно моделиране – основа на дигиталната грамотност. Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIII Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 26 марта 2020 г., Филиал КузГТУ в г. Белово.– т. 2. 254 с.67-72
5. Пенева, М. (2014). Анкетата в педагогическите изследвания. *Педагогически форум* (4), 58-59.
6. Петрова, М. Информатизация и образование - тенденции и развитие. Педагогически алманах: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1999г, с. 265-269
7. Петрова, М. Моделиране учебното съдържание в процеса на обучение, Педагогически алманах: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, бр.1-2, 2001, с. 5-15
8. **Петрова, М., Маринова, В.** Актуални проблеми на подготовката и преподавателската на учителите за работа в нови информационни и комуникационни среди. Педагогически

- алманах: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2005, с.249-257
9. **Петрова, И., Петрова, М.** Развитие мотивацията на учениците от начална училищна степен за изучаване на природата чрез използване на мултимедийни средства. Педагогически алманах: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2007, Том 1, Стр. 230-235, ISSN 1310-358X
 10. **Петрова, М. Петрова, И.** Интегриране на информационните и комуникационните технологии в началния етап на основната образователна степен. Педагогически алманах: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 2007, Том 1, Стр. 225-229
 11. **Петрова, М., Петрова, И.** Создание и использование электронных ресурсов в обучении школьников начальной школе. Образование в современном мире. Сб. научных статей/ Под ред. профессора Ю.Г. Голуба. — Саратов: Изд-во Саратовского университета им. Н. Г. Чернышевского, 2011. Выпуск 6 - 252с., стр.209-222. ISSN 1996-451X
 12. **Valdmane, L., Zariņa, S., Iliško, D., Badjanova, J., Petrova, M.** (2020). Empowering of digital and media literacy of primary school teachers in Latvia. Edulearn20, 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, *Proceedings of EDULEARN20 Conference 6th-7th July 2020*, pp.4022-4029, DOI: [10.21125/edulearn.2020.1087](https://doi.org/10.21125/edulearn.2020.1087)